

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeve	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalievlch	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

OTA-ONALARNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi
 Abdulla Avloniy nomidagi
 Pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ta'lim sifatini oshirish har bir jamiyatning ustuvor vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar ta'lim sifati samaradorligini oshirishda ota-onalarning roli yoritiladi. Ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtirokini kengaytirish orqali ta'lim sifati yuqorilashi mumkin. Ota-ona farzand hayotidagi birinchi va eng uzoq muddatli ta'sir ko'rsatuvchi ustoz hisoblanadi. Ularning ta'limdagi ishtiroki farzand kelajagini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: ota-ona ta'limi, ta'lim tizimi, o'quvchilar muvaffaqiyati, ta'lim jarayoni, ta'limga ta'sir.

Abstract: Improving the quality of education is one of the top priorities of any society. This article explores the role of parents in enhancing the effectiveness of education in general secondary schools. By expanding parental involvement, it is possible to positively influence educational outcomes. Parents serve as the first and most enduring teachers in their children's lives. Their engagement in the educational process plays a critical role in shaping their children's future.

Key words: parental education, education system, student achievement, educational process, impact on education.

Аннотация: Повышение качества образования является одной из приоритетных задач каждого общества. В данной статье рассматривается роль родителей в повышении эффективности образования учащихся в общеобразовательных школах. Расширение участия родителей в образовательном процессе способствует повышению его качества. Родители являются первыми и наиболее продолжительными наставниками в жизни своих детей. Их участие в образовании играет важную роль в формировании будущего детей.

Ключевые слова: родительское образование, система образования, успеваемость учащихся, образовательный процесс, влияние на образование.

KIRISH

Ta'lim sifatini yuksaltirish har bir zamonaviy jamiyatning strategik maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ushbu muhim jarayonda ota-onalarning o'rni va mas'uliyati beqiyosdir. Ular farzandlarining hayotidagi eng birinchi va eng uzoq muddatli ta'sir ko'rsatuvchi ustozlar sifatida ularning kelajagini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydilar. Ota-onalar nafaqat farzandlarining bilim olishiga zamin yaratadilar, balki ularning qadriyatlarini, mehnatsevarligi va ilmga bo'lgan muhabbatiga ham chuqur ta'sir ko'rsatadilar. Bolaning ta'limdagi yutuqlari ko'p jihatdan ota-onalar hamda ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning mustahkamligiga bog'liqdir.

Ushbu maqola ota-onalarning farzandlari ta'limidagi ko'p qirrali rolini har tomonlama o'rganishga, ularning ta'lim sifatiga ta'sirining turli jihatlarini aniqlashga, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy omillarning bu jarayonga ta'sirini tahlil qilishga, shuningdek, ota-onalarning ta'limga jalb qilinishini oshirishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

Ota-onalarning farzandlarining o'qishga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlashi, ularni rag'batlantirishi bolada motivatsiya va o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi¹. Ota-onalar tomonidan ko'rsatilgan e'tibor bolalarning qat'iyatlilik va o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-ona tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlangan bola o'ziga nisbatan yuqori darajadagi ishonchga ega bo'ladi, muammolardan cho'chimaydi va tavakkal qilish

¹ Why Parental Involvement in Education Matters More Than Ever // Kids USA Montessori. – URL: <https://kidsusamontessori.org/why-parental-involvement-in-education-matters-more-than-ever/> (accessed: April 9, 2025).

qobiliyati kuchliroq bo'ladi. Agar ota-ona ilmga mehr qo'ygan bo'lsa, maktabdagi ustozlarni va ta'lim muassasalarini hurmat qilsa, farzandida ham ta'limga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi.

Yana bir muhim omil – ota-onalarning ta'lim darajasi farzandlarining akademik muvaffaqiyatida asosiy omillardan biri hisoblanadi². Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oliy ma'lumotga ega ota-onalarning farzandlari oliy ta'lim olish ehtimoli sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Ota-onaning ta'lim darajasi bolalarning turli fanlar bo'yicha yutuqlarini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi. Masalan, ziyoli oilalardan chiqqan farzandlar o'qish va matematika fanlarida ijobiy natijalarga erishadilar. Bundan tashqari, ota-onalarning ta'lim darajasi bolalarning uzoq muddatli ta'lim yo'li va kasbiy muvaffaqiyatini bashorat qiluvchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Oliy ma'lumotli ota-onalar farzandlarining ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarini yengib o'tishda faol yordam ko'rsatadilar. Ularning farzandidan kutgan umidlari esa bolalarning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Oilaviy qo'llab-quvvatlash esa bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Oliy ma'lumotli ota-onalar uyda o'qish uchun qulay muhit yaratishga ko'proq e'tibor beradilar hamda farzandlarini o'quv materiallari va qo'shimcha mashg'ulotlar bilan ta'minlash darajasi yuqori bo'ladi.

Ota-onalarning ijtimoiy-iqtisodiy holati ham farzandlarining ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yuqori ijtimoiy-iqtisodiy maqomga ega oilalar farzandlari, odatda, yaxshi moliyalashtirilgan maktablarda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Aksincha, kam ta'minlangan oilalarning farzandlari o'quv materiallari va qo'shimcha mashg'ulotlardan foydalanish imkoniyatiga kamroq ega bo'lishlari mumkin.³ Biroq, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilaviy daromadning oshishi bolalarning o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.⁴

Maktablarning moddiy-texnik bazasi va o'qituvchilarning sifati ham ota-onalarning ijtimoiy-iqtisodiy holati bilan chambarchas bog'liqdir. Yuqori daromadli hududlardagi maktablar, odatda, yaxshiroq moliyalashtirilgan bo'lib, tajribali va malakali o'qituvchilar bilan ta'minlangan bo'ladi.⁵ Kam ta'minlangan hududlardagi maktablar esa resurslar yetishmasligi, o'qituvchilar qo'nimsizligi va o'zgaruvchanligi kabi muammolarga duch kelishi mumkin. O'qituvchilarning tajribasi, ularning malakasi va doimiylik darajasi o'qituvchilarning o'zlashtirishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, ota-onalarning ijtimoiy-iqtisodiy holati ularning farzandlari ta'limida faol ishtirok etish imkoniyatlariga ham bevosita ta'sir qiladi. Yuqori daromadli ota-onalar ta'limga ko'proq vaqt ajrata oladilar, farzandlarining o'quv jarayonida faolroq ishtirok etadilar. Kam ta'minlangan oilalarda esa ota-onalarning ish bandligi sababli farzandlariga ajratadigan vaqti cheklangan bo'lishi mumkin.⁶ Shunga qaramay, ota-onalarning emotsional va ma'naviy qo'llab-quvvatlovi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy cheklolarning salbiy ta'sirini qisman bartaraf etishga xizmat qilishi mumkin.⁷

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kuzatishlar va olib borilgan so'rovnoma natijalari ota-onalarning farzand ta'limiga ta'siri yuqori ekanligini ko'rsatdi. Ayrim ota-onalar farzandining maktabga yoki ilm olishga qiziqmasligini ko'p marotaba ta'kidlaydilar. Farzand uchun ota-ona birinchi madrasa hisoblanadi. Agar ota-ona o'zi ta'limga befarq bo'lmasa, maktab ta'limiga ko'maklashib, uni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlasa, hozirgi ta'lim sifati tez sur'atlarda va izchil ravishda oshib borishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ota-onalari maktab bilan doimiy aloqada bo'lgan o'quvchilar tengdoshlariga nisbatan ta'limga jiddiyroq yondashadilar. Oiladagi ota-onaning ma'lumotlilik darajasi farzandlarning ta'limiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. So'rovnomada ishtirok etgan o'qituvchilarning fikricha, agar ota-ona farzandining ta'limiga befarq bo'lmasa, ta'lim sifati yanada yuqori pog'onaga ko'tariladi. Ota-ona farzandi uchun doimiy ustoz hisoblanadi.

- 2 Kantova K. Parental involvement and education outcomes of their children // *Applied Economics*. – 2024. – Vol. 56, № 48. – P. 5683–5698.
- 3 The Role of Socioeconomic Status in Educational Outcomes: Strategies for Equal Opportunities // *Reality Changers*. – URL: <https://realitychangers.org/the-role-of-socioeconomic-status-in-educational-outcomes-strategies-for-equal-opportunities/> (accessed: 09.04.2025).
- 4 Does Money Really Matter? Estimating Impacts of Family Income on Young Children's Achievement With Data From Random-Assignment Experiments // *National Center for Biotechnology Information*. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3208322/> (accessed: 09.04.2025).
- 5 The Impact of Socioeconomic Status on Educational Attainment: A Comprehensive Review // *ER Publications*. – URL: https://www.erpublications.com/uploaded_files/download/dr-anupama-gupta_KriMX.pdf (accessed: 09.04.2025).
- 6 The Role of Socioeconomic Status in Educational Outcomes: Strategies for Equal Opportunities // *Reality Changers*. – URL: <https://realitychangers.org/the-role-of-socioeconomic-status-in-educational-outcomes-strategies-for-equal-opportunities/> (accessed: 09.04.2025).
- 7 Effect of Home Environment on Academic Achievement in Child Protective Service-Involved Children: Results from the Second National Survey of Child and Adolescent Well-Being Study // *National Center for Biotechnology Information*. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9358982/> (accessed: 09.04.2025).

So'rovnomada davomida ota-onalarga "Bola maktabda yaxshi o'qishida ota-onaning o'rnini qay darajada deb o'ylaysiz?" degan savol ham berildi. Ushbu savolga javoblarda ota-onalarning 88 foizi ota-onaning o'rnini katta deb hisoblagan, 5 foizi o'rnini o'rtacha, 2 foizi esa ota-onaning o'rnini juda muhim emas deb javob bergan. Shuningdek, 4 foizi o'z variantini taklif qilgan, qolgan 1 foizi esa bir nechta javob variantini tanlagan. "Bolaning yaxshi o'qishi faqat maktabga bog'liq" degan variantni esa hech kim belgilamagan.

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar farzandlarining sifatli ta'lim olishi yo'lida o'zlarining o'rnini muhim deb hisoblaydilar. Biroq ota-onaning o'rnini o'rtacha yoki hatto juda muhim emas deb hisoblaydiganlar ham oz bo'lsa-da, mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, ota-onalar farzandlarining ta'lim olishida muhim rol o'ynaydi. Ularning ishtiroki o'quvchilarning akademik hamda ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy-iqtisodiy holat va madaniy omillar ota-onalarning ta'limga bo'lgan munosabatiga ta'sir etsa-da, ota-onalarning ta'lim darajasi farzandlarning o'zlashtirishiga sezilarli ta'sir qiladi.

Ota-onalarning ishtirokini oshirish uchun maktablar ular uchun qulay va ochiq muhit yaratishi, shuningdek, turli xil tadbirlar va imkoniyatlarni tashkil etishi lozim. Ota-onalar o'z farzandlarining ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari, ularni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashlari va ularga o'rnatilgan bo'lishlari muhim ahamiyatga ega. Siyosat yurituvchilar esa ota-onalarni rag'batlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi dasturlarni ishlab chiqishlari hamda ularni zarur darajada moliyalashtirishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Does Money Really Matter? Estimating Impacts of Family Income on Young Children's Achievement With Data From Random-Assignment Experiments // National Center for Biotechnology Information. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3208322/> (accessed: 2025-04-09).
2. Effect of Home Environment on Academic Achievement in Child Protective Service-Involved Children: Results from the Second National Survey of Child and Adolescent Well-Being Study // National Center for Biotechnology Information. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9358982/> (accessed: 2025-04-09).
3. Kantova K. Parental Involvement and Education Outcomes of Their Children // Applied Economics. – 2024. – Vol. 56, № 48. – P. 5683–5698.
4. The Impact of Socioeconomic Status on Educational Attainment: A Comprehensive Review // ER Publications. – URL: https://www.erpublications.com/uploaded_files/download/dr-anupama-gupta_KriMX.pdf (accessed: 2025-04-09).
5. The Role of Socioeconomic Status in Educational Outcomes: Strategies for Equal Opportunities // Reality Changers. – URL: <https://realitychangers.org/the-role-of-socioeconomic-status-in-educational-outcomes-strategies-for-equal-opportunities/> (accessed: 2025-04-09).
6. Why Parental Involvement in Education Matters More Than Ever // Kids USA Montessori. – URL: <https://kidsusamontessori.org/why-parental-involvement-in-education-matters-more-than-ever/> (accessed: 2025-04-09).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.